

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мухитдинова Камола Алишеровна

(ТГТУ, PhD., доцент)

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом в улучшении безопасности и профилактике вредного труда на промышленных предприятиях. Эта статья исследует проблемы для обеспечения ИИ безопасных рабочих условий и снижения рисков для здоровья работников.

Ключевые слова: искусственный интеллект, промышленное предприятие, условия труда, здоровое рабочее окружение, обеспечения безопасности.

Промышленные предприятия всегда сталкиваются с вызовами, связанными с вредными условиями труда, которые могут негативно влиять на здоровье работников и производственную эффективность. Для снижения рисков и обеспечения безопасности на рабочих местах традиционно использовались различные методы, но с развитием искусственного интеллекта (ИИ) открываются новые возможности в области профилактики вредного труда [1].

Искусственный интеллект, с его способностью анализа больших объемов данных и принятия решений на основе этих данных, играет всё более важную роль в улучшении условий труда на промышленных предприятиях. Используя машинное обучение, анализ сенсорных данных и алгоритмы прогнозирования, ИИ позволяет выявлять потенциальные опасности и предсказывать возможные инциденты, а также разрабатывать проактивные меры для их предотвращения.

В данной статье мы рассмотрим, проблемы применения искусственного интеллекта применяются на промышленных предприятиях для профилактики вредного труда.

Всё это позволит нам лучше понять, как современные технологии могут содействовать созданию более безопасных и производительных условий труда на промышленных предприятиях и способствовать обеспечению благополучия работников.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в профилактике вредного труда на промышленных предприятиях предоставляет значительные преимущества, однако существуют и ряд проблем и вызовов, которые следует учитывать:

Недостаток данных: Для эффективного функционирования ИИ требуется большой объем данных. На промышленных предприятиях могут отсутствовать или недостаточно актуальны данные о вредных факторах труда и инцидентах. Это может затруднить обучение моделей машинного обучения и снизить их точность [2].

Интеграция с существующим оборудованием и системами: Подключение ИИ к существующему оборудованию и системам может быть сложной задачей. Необходимо убедиться, что современные технологии могут взаимодействовать с устаревшими системами без сбоев.

Приватность данных и этика: Сбор и анализ данных о здоровье и безопасности работников вызывает вопросы о конфиденциальности. Необходимы строгие меры безопасности и соблюдение законодательных норм, чтобы защитить личную информацию сотрудников.

Наличие специалистов по ИИ: Развитие и внедрение систем ИИ требует наличия специалистов с соответствующими навыками. Недостаток квалифицированных кадров в этой области может затруднить процесс внедрения.

Прозрачность и объяснимость моделей: Многие модели ИИ, особенно нейронные сети, могут быть сложными и необъяснимыми. Это создает трудности в объяснении принимаемых решений, что может вызвать недовольство и недоверие со стороны работников и общественности [2].

Культурные аспекты и обучение персонала: Внедрение ИИ может потребовать изменения корпоративной культуры и обучение персонала новым процессам и технологиям. Это может вызвать сопротивление и требовать дополнительных усилий.

Экономические вопросы: Внедрение ИИ может потребовать значительных инвестиций в оборудование и обучение персонала. Вопрос о том, сколько времени потребуется для окупаемости инвестиций, может быть важным.

Ложные срабатывания: Системы ИИ могут иногда давать ложные срабатывания, что может привести к лишней тревоге и расходам. Это требует дополнительного совершенствования алгоритмов и моделей.

Несмотря на эти вызовы, использование искусственного интеллекта в профилактике вредного труда на промышленных предприятиях представляет собой значительный потенциал для улучшения условий труда и снижения рисков для работников и бизнеса. С правильным подходом и учетом указанных проблем, ИИ может стать мощным инструментом в области охраны труда.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в профилактике вредного труда на промышленных предприятиях представляет собой важный шаг в направлении улучшения условий труда и обеспечения безопасности работников [3]. В этой статье мы рассмотрели различные аспекты применения ИИ в данной области и обнаружили, что он обладает огромным потенциалом для предотвращения несчастных случаев и улучшения здоровья работников.

Однако, как и в любой технологической сфере, существуют вызовы и проблемы, которые требуют внимания и решения. Прежде всего, это необходимость надежного сбора и хранения данных о безопасности и здоровье работников, с учетом требований конфиденциальности. Также важно обеспечить совместимость ИИ с существующим оборудованием и системами, а также уделить внимание обучению персонала и соблюдению законодательства.

ИИ позволяет не только реагировать на опасности и инциденты, но и предсказывать их, что делает его мощным инструментом проактивной

профилактики. Модели машинного обучения могут анализировать данные, выявлять паттерны и делать рекомендации по улучшению условий труда.

В будущем, развитие ИИ и технологий анализа данных будет продолжаться, и это предоставит еще больше возможностей для совершенствования профилактики вредного труда. Эффективное использование ИИ может сократить риски для здоровья работников, увеличить производительность и экономическую эффективность предприятий.

В завершение, следует подчеркнуть, что использование искусственного интеллекта в профилактике вредного труда требует сбалансированного подхода, учета этических и юридических норм, а также сотрудничества между наукой, промышленностью и государственными органами. Только так можно обеспечить безопасное и здоровое рабочее окружение для всех работников и сделать промышленные предприятия более устойчивыми и процветающими в долгосрочной перспективе.

Использованная литература

1. Мурзагалина Г., Китабанов А. Опыт применения искусственного интеллекта в производстве для повышения производительности и безопасности персонала // Московский экономический журнал. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta-v-proizvodstve-dlya-povysheniya-proizvoditelnosti-i-bezopasnosti-personala> (дата обращения: 26.09.2023).
2. Лексин В.Н. Человек на рынке искусственного интеллекта // Свободная мысль. 2020. №3 (1681). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-na-rynke-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 26.09.2023).
3. Охрана труда –основа будущего сферы труда. Международная организация труда, 2019. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_693749.pdf